

Cidade das Artes do Rio de Janeiro: combinações de elementos modernos em meio a distorções contemporâneas

Carlos Fernando Silva Bahima

Arquiteto, formado na UNISINOS, Doutor em Teoria, História e Crítica UFRGS/PROPAR.

Professor do Departamento de Arquitetura da UFRGS.

Av. Sarmento Leite, 320 - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Porto Alegre, RS

Fone 51 3308-3124 - cfbahima@hotmail.com

Cidade das Artes do Rio de Janeiro: combinações de elementos modernos em meio a distorções contemporâneas

A absorção do esqueleto estrutural em concreto armado ou aço pela arquitetura moderna se constitui em episódio importante da história da arquitetura, uma vez que torna antiquados os tradicionais sistemas construtivos contínuos e maciços de paredes portantes. Tal assimilação da estrutura independente com seus suportes pontuais, aliado a paredes de vidro e tabiques leves, é equacionamento de longa crise disciplinar gestada no século XIX que culmina com grande transformação revolucionária patrocinada pela vanguarda européia nos anos 1920 e que se só se encerra definitivamente com a hegemonia da arquitetura moderna por toda parte no pós-guerra. “As grandes épocas de arquitetura dependem de um sistema puro de estrutura”- proclama Le Corbusier, ao promover em sua obra uma estrutura independente específica do tipo proposto nas casas Domino de 1915, sem vigas aparentes que comprometessem a livre disposição das paredes internas e externas.

A mesma transformação revolucionária é fundamento da vanguarda carioca nos anos 1930. Para Lucio Costa, a entrada em cena da ossatura independente tipo Dom-ino, é vista como a estrutura característica e preferencial da nova arquitetura. Tal atribuição leva o esquema de placas paralelas estratificadas sobre grelha de suportes à condição de estatuto paradigmático. Para Costa, a arquitetura moderna é um sistema triarticulado em termos de tipologias estruturais e programáticas, de viés hierárquico. A estrutura independente é preferencial, mas permite a inclusão de estruturas de apoio contínuo e especiais para alternativas híbridas. As transformações na forma dos apoios isolados, ocorridas no contexto carioca nos anos 1950 e a inclusão de apoios contínuos no corpo principal dos edifícios, em solo paulista nos anos 1960, constituem-se num conjunto de transformações da estrutura tipo Dom-ino característicos das duas Escolas da arquitetura moderna brasileira.

A Cidade das Artes do Rio de Janeiro (2002-2013) de Christian de Portzamparc é obra que sintetiza estas duas vertentes da modernidade brasileira sob o enfoque das transformações na forma dos componentes do esquema estrutural. O exame desse projeto é revelador de uma síntese de aspectos ligados à herança moderna da arquitetura moderna brasileira, simultâneos aos processos de distorção geométrica iniciados nos anos 1980 na esteira da nova abstração formal. Este artigo tem como objetivo analisar a sobreposição entre a herança contida nas combinações entre componentes típicos da arquitetura moderna brasileira e as distorções formais associadas à prática contemporânea no contexto internacional. Consideram-se estes dois ingredientes como cruciais para a compreensão da natureza icônica desse tipo de encargo, o artigo enfatiza os aspectos construtivos e compositivos.

A apreciação simultânea desses dois ingredientes, quando transpostos para a obra em questão, auxilia o entendimento do papel da estrutura no sistema arquitetônico e as suas relações com a composição. A pesquisa permite a análise da obra, a partir de uma investigação sobre a estrutura enquanto elemento-chave de um sistema arquitetônico em transformação, no qual a obtenção da leveza e das permeabilidades ocorre não apenas por mero capricho formal, mas por uma compreensão hábil e profunda de um sistema já entendido e expandido pela arquitetura moderna brasileira precedente que ecoa somente em determinadas obras contemporâneas.

Palavras-chave: arquitetura moderna brasileira, transformações na estrutura tipo Dom-ino, nova abstração formal.

The City of Arts building, Rio de Janeiro: combinations of modern elements amid contemporary distortions

The absorption of the structural skeleton of reinforced concrete or steel in modern architecture is an important episode in the history of architecture, as it makes old-fashioned the traditional continuous construction systems and massive load-bearing walls. This assimilation of the independent structure with its isolated supports, combined with glass walls and light partitions, addresses a long-disciplinary crisis gestated in the nineteenth century culminating in a great revolutionary transformation sponsored by the European avant-garde in the 1920s and was only definitively terminated with the hegemony of modern architecture everywhere in the post-war world. "The great architectural periods depend on a pure structural system" - proclaims Le Corbusier, promoting in his work a specific independent structure of the type proposed in the Domino houses in 1915, without beams that compromised the free provision of internal and external walls.

The same revolutionary transformation is the basis of the carioca vanguard of the 1930s. According to Lucio Costa, the arrival on the scene of the independent Dom-ino type skeleton is seen as the characteristic structure and favorite of the new architecture. This assignment takes the scheme of parallel plates laminated on to grid supports, giving it the status of a paradigmatic condition. According to Costa, modern architecture is a tri-articulated system in terms of structural and programmatic typologies, with a hierarchical bias. The independent structure is preferred, but allows the inclusion of continuous and special support structures for hybrid alternatives. The transformations in the form of isolated supports, occurred in the Rio context in the 1950s and the inclusion of continuous supports in the main body of the buildings in São Paulo in the 1960s, constitute a set of transformations of the Dom-ino type structure characteristic of the two Brazilian schools of modern architecture.

The City of Arts building of Rio de Janeiro (2002-2013) designed by Christian Portzamparc synthesizes these two aspects of Brazilian modernity from the standpoint of changes in the form of the components of the structural scheme. The examination of this project reveals a synthesis of aspects connected to the modern heritage of Brazilian architecture, parallel to geometric distortion processes which started in the 1980s, in context of new formal abstraction. This article aims to analyze the overlap in the heritage contained in the combinations of typical components of modern Brazilian architecture and formal distortions associated with contemporary practice, in the international context. Considering these two ingredients as crucial in understanding the iconic nature of this charge, this article emphasizes constructive and compositional aspects.

The simultaneous consideration of these two ingredients, when transposed to the work in question, helps the understanding of the role of structure in the architectural system and its relations with the composition. The survey allows the analysis of the work, focused on the structure while a key element of an architectural system in transformation, in which the achievement of lightness and permeability is not just mere formal whim, but a clever and deep understanding of a system already understood and expanded by previous Brazilian modern architecture that echoes only in specific contemporary works.

Keywords: Brazilian modern architecture, changes in the Dom-ino type structure, new formal abstraction.

Cidade das Artes do Rio de Janeiro: combinações de elementos modernos em meio a distorções contemporâneas

INTRODUÇÃO

A absorção do esqueleto estrutural em concreto armado ou aço pela arquitetura moderna se constitui em episódio importante da história da arquitetura, uma vez que torna antiquados os tradicionais sistemas construtivos contínuos e maciços de paredes portantes. Tal assimilação da estrutura independente com seus suportes pontuais, aliado a paredes de vidro e tabiques leves, equaciona de longa crise disciplinar gestada no século XIX que culmina com grande transformação revolucionária patrocinada pela vanguarda europeia nos anos 1920 e que se só se encerra definitivamente com a hegemonia da arquitetura moderna por toda parte no pós-guerra. A questão envolvia a busca por um sistema de estrutura que respondesse às novas demandas advindas da Revolução Industrial; novos materiais e tecnologias, novos programas e o conjunto dessas demandas simbolicamente representadas em torno de um estilo ou sistema arquitetônico.

Na virada para o século XX, o quadro era de disputas acirradas entre “iconoclastas e iconólatras”, ou nos termos de Henry-Russell Hitchcock em 1929, entre defensores de uma “nova tradição” e “novos pioneiros” mais jovens. Entre os novos pioneiros estava Le Corbusier, que na revista *L'Architecture Vivante* (1927) proclamava que “as grandes épocas de arquitetura dependem de um sistema puro de estrutura”, e promovia em sua obra uma estrutura independente específica, do tipo proposto nas casas Domino de 1915, sem vigas aparentes que comprometessem a livre disposição das paredes internas e externas.

A mesma transformação revolucionária é fundamento da vanguarda carioca nos anos 1930. Em *Razões da nova arquitetura* (1936), Lucio Costa vai ao núcleo da questão: a substituição da lógica monolítica da construção em parede portante, que promove a coincidência de celularização estrutural e compartimentação espacial, pela lógica decomponível² da nova arquitetura, que possibilita, dentre outras coisas, a separação entre estrutura e a compartimentação do espaço, decorrente dos avanços técnicos promovidos pelo uso do esqueleto estrutural de aço ou concreto armado. Nas palavras de Lucio Costa, a estrutura independente (Costa diz “ossatura”) é o “segredo da nova arquitetura”³. Ao longo dos anos 1950 no contexto carioca, mutações na forma dos apoios pontuais e a inclusão de apoios contínuos no corpo principal dos edifícios nos anos 1960 em solo paulista, constituem-se num conjunto de transformações da ossatura independente que caracterizam as duas Escolas da arquitetura moderna brasileira.

A Cidade das Artes do Rio de Janeiro (2002-2013) de Christian de Portzamparc é obra que sintetiza estas duas vertentes da modernidade brasileira sob o enfoque das transformações na forma dos componentes do esquema estrutural assimilado a partir de Le Corbusier. O exame desse projeto é

revelador de uma síntese de aspectos ligados à herança moderna da arquitetura moderna brasileira, simultâneos aos processos de distorção geométrica iniciados nos anos 1980 na esteira da nova abstração formal. Este artigo tem como objetivo analisar a sobreposição entre a herança contida nas combinações entre componentes típicos da arquitetura moderna brasileira e as distorções formais associadas à prática contemporânea no contexto internacional. Consideram-se estes dois ingredientes como cruciais para a compreensão da natureza icônica desse tipo de encargo, o artigo enfatiza os aspectos construtivos e compositivos.

Figura 1: Casa das Artes do Rio de Janeiro, vista externa desde a Avenida das Américas. Fonte: <http://www.nelsonkon.com.br>.

ABSORÇÃO DO ESQUELETO INDEPENDENTE PELA VANGUARDA CARIOCA - 1930-45

Para Lucio Costa, a entrada em cena da ossatura independente implicava adoção de atributos formais precisos, em termos acadêmicos, ligados à noção de elementos de composição abstratos, sejam estes primários ou secundários em comparação aos estilos anteriores. Para tanto, a ossatura independente entendida por Costa como a estrutura característica e preferencial da nova arquitetura não é uma estrutura qualquer. Conforme bem anotou Carlos Eduardo Comas, trata-se de “um sistema de lajes lisas paralelas repousando sobre fileiras paralelas de suportes e prolongando-se em balanço”⁴. Colin Rowe fala em um esquema tal quais “panquecas apoiadas em agulhas”⁵. Em outros termos, um esquema de placas estratificadas apoiadas em grelha de suportes⁶.

Não é o momento de falar em assimilação dos “cinco pontos da nova arquitetura” de Le Corbusier, que inicialmente eram seis e nas conferências portenhas haviam aumentado para oito, conforme assinala Comas⁷. No pensamento de Lucio Costa, a assimilação do conceito de pilotis abarca o todo da ossatura; não apenas a porção visível do esqueleto no rés do chão que se oculta nos pavimentos estratificados através do estatuto da fachada livre. Para Lucio Costa, a ossatura independente, via separação entre apoio pontual e parede permite, além da eliminação da congruência entre célula

estrutural e espacial - a coexistência na mesma arquitetura de “duas concepções formais opostas que sempre haviam sido utilizadas separadamente no tempo e no espaço”⁸. A primeira, chamada de orgânico-funcional, a beleza “desabrocha como uma flor”, enquanto que na segunda, o conceito plástico-ideal, ela “se domina e contém”, como num cristal lapidado.

A metáfora envolvendo flor e cristal pode ser vista como uma síntese entre dois modos de composição envolvidos no pensamento sobre arquitetura do século XIX que se digladiaram intensivamente. A aceitação da ordem irregular presente no modo medieval de organização da moradia é trazida para o âmbito da teoria acadêmica por Viollet-le-Duc, como possibilidade de *justaposição* à ordem regular da catedral gótica. No conceito envolvendo a flor, o modo de compor está baseado na noção orgânica de forma aberta, na “assemblage of parts”⁹, em que a simetria não é obrigação absoluta, apropriada a somente certos programas e, de outro que envolve o cristal, o modo de compor reside na “homogeneous ensemble”¹⁰, na forma fechada, em que unidade e simetria são parâmetros fundamentais.

Figura 2: As “Quatro Composições” de Le Corbusier, extraídas da Obra Completa (esquerda), Precisões (centro) e da conferência na Universidade de Princeton (direita). Fonte: Lucan, 2012.

Se não é oportuno falar de absorção dos “cinco pontos”, é momento de falar de assimilação das “quatro composições” de Le Corbusier, à maneira de entender a sua correlação com a metáfora de Lucio Costa. Basta um olhar sobre a primeira, a casa La Roche-Jeanneret, e a segunda, Maison Stein, (especialmente ilustradas na conferência de Princeton) para entender que aquela corresponde à flor; esta, ao cristal. É sabido que a terceira e a quarta composições são resultantes da sobreposição da primeira com a segunda em uma única arquitetura, tal qual Costa percebia em sua metáfora. Permite-se acrescentar que tal sobreposição tem duas nuances - *linear* e *centroidal*¹¹

como, respectivamente, na casa em Cartago e na casa em Poisy (conforme ilustradas na *Obra Completa* e em *Precisões*).

Para Costa, a primazia conferida ao esquema de placa e grelha se deve a sua generalidade de aplicação que abrange ampla gama de configurações de estrutura e programa, desde o edifício alto ao baixo; da casa ao palácio. No entanto, a sua conformação ampla e extensível de maneira alguma se constitui em absoluta e irrestrita. O sistema delineado por Costa também comporta associação da ossatura independente com outros componentes pertencentes a outros sistemas construtivos. Conforme estatuído por Comas, estão previstos três níveis¹² em termos de componentes estruturais em associação a programas e sítios. Demandas singulares de espaços com célula espacial única (auditórios, teatros, igrejas, etc.), nos termos de Colin Rowe, o espaço com “aparência de hangar”¹³, justificam estruturas especiais da mesma maneira que, em veia oposta, encargos com demandas ordinárias e modestas induzem a justaposição entre celularização estrutural e compartimentação espacial e, portanto, justificam opções construtivas híbridas baseadas na lógica monolítica e tradicional dos apoios contínuos. Tal como Lucio Costa percebia, em uma única arquitetura é possível reunir o domínio extraordinário num polo; ordinário em outro - entremeado pela ossatura de emprego genérico, que apesar de sua configuração formal específica, pode ser considerada uma espécie de matriz da arquitetura moderna. O seu papel principal em um sistema maior pode também ser entendido como um paradigma em termos firmados por Tomas Kuhn¹⁴.

A produção brasileira do período 1930-45, longe de um simples corolário desse sistema criado por Le Corbusier, é desenvolvimento paralelo à sua obra e superação do International Style conforme argumenta Comas¹⁵. A exploração do esquema de ossatura em terras brasileiras ocorre por autonomia visual dos apoios, placas e paredes. O apoio preferido é linear tal quais agulhas, afinal qualquer planeza vertical é própria da parede. Este é visualmente indiferente às forças laterais: representa somente suportar cargas axiais procedentes de placas, vistas como paredes horizontais tal quais panquecas. A planta é preferencialmente livre, mas a preferência não é obrigação. Programas de natureza celularizada são tratados como paralisações parciais sobre uma planta *potencialmente* livre¹⁶.

O esquema genérico de elevação é tripartido, em consonância com a obra corbusiana. Nas bases e nos estratos superiores, situam-se os elementos singulares do programa; ao corpo do edifício destinam-se os elementos repetitivos. Na relação edifício-chão ou edifício-paisagem, especialmente no quarteirão densificado, a abordagem brasileira ao esquema de ossatura é capítulo sem precedência corbusiana: configura bases porosas - um hábil tempero entre transparência e opacidade absolutas. Comas denomina a *triplição horizontal da base*¹⁷, o arranjo que possibilita um vazio de entrada frontal entre dois sólidos com trespasse por rota pública ou semipública.

TRANSFORMAÇÕES NA FORMA DOS COMPONENTES DO ESQUEMA ESTRUTURAL 1950 - 1960

Na cena internacional, a produção de Mies van der Rohe em solo norte-americano causa impacto sob um amplo inventário de pressões ocorridas no pós-guerra. A caixa envolta por vidro de Mies é volume íntegro e homogêneo, em que a transparência característica dos anos 1920 se transforma em refletividade. O interior é agora livre de apoios pontuais; um retorno à noção monolítica entre célula espacial e estrutural, em que as únicas divisões permanentes constituem núcleos de circulações e serviços. A obra de Kahn se faz ainda mais radical e abandona por completo o estatuto da planta livre. A parede perfurada e as áreas técnicas ganham expressão em meio a uma planta celularizada e centralizada. A mutação de Mies tem réplica aguda em Kahn, com provável influência nos chamados brutalismos dos anos 50 e 60.

Contudo, tanto Le Corbusier como a arquitetura brasileira continuam fiéis às regras compositivas do entreguerras, ainda que de modos diversos. A manipulação do concreto em seu estado bruto, em associação à ênfase escultórica dos elementos de composição no controle da luz, assume cada vez mais importância na obra do primeiro. A arquitetura brasileira do período, em especial a partir de 1950, caracteriza-se pelo desenvolvimento do esquema de placa e grelha - já substanciado no período do primeiro governo de Getúlio Vargas. Entretanto, sob o pretexto da diferenciação entre o caráter trivial assumido pelo esquema de placa e grelha nesse contexto de banalização e esgotamento de formas, o período é caracterizado por combinações híbridas, envolvendo elementos da estrutura transformados do seu feitio inicial. Os encargos vinculados a edifícios baixos com programa e situação urbana excepcional são motivadores dessa nova configuração.

TRANSFORMAÇÕES DO ESQUEMA ESTRUTURAL EM BASES CARIOCAS - 1950

Se assimilação do esquema de estrutura havia ocorrido pela autonomia de seus componentes, na década de 1950 o seu desenvolvimento, primeiramente em bases cariocas, se concentra na ampliação da gama de licenças previstas quanto à configuração dos elementos suportantes, os apoios pontuais. O quadro dessas transformações pode ser descrito como de expansões dos elementos verticais suportantes da estrutura independente, que passa a associar aos apoios pontuais e lineares novos suportes contínuos ou não lineares¹⁸.

Figuras 3 e 4: Oscar Niemeyer, projeto definitivo do conjunto edificado do Parque Ibirapuera, São Paulo: vista externa do Pavilhão das Nações e dos Estados (esquerda), estudo para a Sede da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. (direita). Fonte: Papadaki, 1956.

Cabe à figura de Niemeyer, uma rica e incomparável experimentação com resultados híbridos, envolvendo novas combinações entre elementos do esquema de ossatura Dom-ino e novas formas criadas a partir de mutações formais sobre seus próprios elementos. Nesse contexto de mutações formais, a configuração híbrida representa uma importante e significativa parcela das transformações do esquema de placa e grelha. Em bases cariocas, tanto os palácios no Parque Ibirapuera, quanto em Brasília e os edifícios altos com pilotis modificado em suas bases são verdadeiros refrões da arquitetura de Niemeyer e, portanto, da arquitetura brasileira na década de 1950. As soluções híbridas no edifício alto são produto da mescla com apoios não lineares ou não transversais na base ou da troca da fachada livre pela fachada estrutural em grelha no corpo principal. No edifício baixo, resultam da justaposição lateral ou periférica de apoios com desenho especial à ossatura.

TRANSFORMAÇÕES DO ESQUEMA ESTRUTURAL EM TERRA PAULISTA - 1960

Em São Paulo, a partir da década de 1960, evidencia-se a possibilidade de coexistência entre apoios pontuais e/ou apoios contínuos, representados pela parede estrutural e a viga-parede, que põem em xeque a subordinação da parede portante no sistema articulado em três níveis, equacionado por Lucio Costa entre 1936 e 1945. Grande parte da explicação sobre essa importância assumida pelos muros estruturais em relação ao esqueleto independente pode ser debitada à mudança de materialidade que se inicia ao longo dos anos 1950. Conforme sistema delineado por Costa, o muro portante no período 1930-45 se restringe às residências e as bases expandidas dos edifícios altos e baixos com o emprego da ossatura como elemento principal. Os revestimentos adotados para esses elementos colaboram para o seu papel aplacadamente secundário¹⁹ em relação ao esquema de lajes em balanço sobre grelha de apoios - justificadamente evidenciado por Comas²⁰ como fundamento dessa arquitetura brasileira com base no Rio de Janeiro.

Figuras 5 e 6: Paulo Mendes da Rocha, casa Mario Masetti, São Paulo, corte longitudinal (esquerda) e João Vilanova Artigas, prédio da FAUUSP, corte transversal (direita). Fontes: Pisani, 2013 e Kamita, 2000.

A associação do muro portante, em igual materialidade aos elementos da ossatura, forma um conjunto de continuidade entre elementos que anteriormente se articulavam de maneira independente, ainda que recobertos com o mesmo material homogêneo de revestimento. A tendência de continuidade física verificada nos elementos verticais de apoio na década de 1950 repercute na fusão dos elementos suportados nos anos 1960 sob a rubrica do brutalismo paulista. Em algumas situações, as placas estratificadas perdem a independência estrutural e passam a atuar de maneira conjunta através da união com a parede estrutural ou a viga-parede. Aquela é rompimento total com o sistema de esqueleto; esta forma conjunto híbrido entre apoio contínuo oferecido pela fusão de placas apoiadas ao longo de seus bordos, e apoio pontual que suspende do solo a viga-parede em pontos isolados.

Os exemplos híbridos em terra paulista se bifurcam em dois grupos²¹. No edifício baixo, além da caixa fechada sobre pilotis, revisita-se o recurso já adotado por Niemeyer nos palácios, a justaposição em relação à ossatura original de apoio de desenho especial associado a muro portante. Os exemplos híbridos em terra paulista não são menos notáveis que os refrões da arquitetura de Niemeyer nos anos 1950: escolas de Itanhaém e Guarulhos de João Vilanova Artigas, incluindo-se na lista a FAUUSP, Pavilhão do Brasil na Expo 70 e Museu de Arte Contemporânea de Paulo Mendes da Rocha. No âmbito residencial, a casa Masetti e o edifício Guaimbê, ambos de Mendes da Rocha, não são menos importantes ao contexto desse tipo de transformação formal.

DISTORÇÕES FORMAIS: DA FORMA GENÉRICA À FORMA ESPECÍFICA

Conforme assinala Josep Maria Montaner, a nova abstração formal, iniciada no final dos anos 1960, através de nomes em torno do grupo “Five Architects” de Nova York, ao longo dos anos oitenta se comprova como opção que persiste na virada do século XXI em relação a outras tendências no conjunto das chamadas “Neovanguardas”. Conforme indica Montaner, as vanguardas das últimas décadas do século XX diferenciam-se claramente daquelas dos anos 1920: “se as de princípio de século acreditavam que era possível estabelecer uma nova ordem no mundo das formas industriais, agora o que fascina é a profunda desordem e fragmentação das metrópoles”²².

Em termos teóricos, a contribuição de Peter Eisenman antecede a sua produção no âmbito das Neovanguardas. Em sua tese de doutoramento de 1963, Eisenman desenvolve uma importante base teórica sobre o processo de geração das formas em arquitetura, baseada na premissa de que todas as formas específicas de arquitetura podem ser relacionadas com um antecedente genérico. De acordo com Eisenman, a forma genérica, de natureza transcendente e universal tem caráter arquetípico; seu entendimento é realizado através da análise de volume, superfície, massa e movimento, suas propriedades inerentes²³. De maneira distinta, a forma específica se baseia em condições particulares que são esclarecidas pelas suas propriedades, tais como forma, cor, textura, tamanho, escala e proporção. Somente conhecendo as propriedades inerentes da forma genérica, afirma Eisenman, é possível verificar a pertinência de uma forma específica como resposta a requisitos peculiares. Em tal sentido proposto por Eisenman, o processo de geração formal é representação de uma ordem que define, em termos lógicos, as relações internas do objeto entre sua estrutura genérica e específica²⁴.

Eisenman identifica na obra corbusiana, a mesma oposição dialética captada por Rowe entre planos horizontais e verticais, acrescentando a noção de sobreposição entre a forma genérica – a grelha colunar, um *continuum* espacial, e a forma específica dos volumes. O resultado é uma tensão perceptiva inerente a toda arquitetura de Le Corbusier. Barry Maitland, em mesma veia, salienta a capacidade de Dom-ino como um esquema de geração formal que estabelece controles geométricos sobre estrutura, volume (partições internas, fechamentos externos) e circulação. Maitland identifica na terceira das “quatro composições” de Le Corbusier a essência do papel da estrutura Dom-ino como uma matriz disciplinar de referência a um sistema de paredes não estruturais que definem o volume específico do edifício. Maitland sugere que, sob determinadas circunstâncias, o sistema estrutural se converte em secundário na relação com as paredes, uma vez que aquele sofre *distorções* em função destas²⁵.

Além de obras emblemáticas, os projetos dos edifícios Porte Molitor, Pavilhão Suíço e Exército da Salvação, todos de Le Corbusier em Paris no início da década de 1930, são, de acordo com Maitland, tipificações das distorções sobre a geometria estrutural do esquema Dom-ino. Enquanto Rowe e Eisenman acentuam a relação transversal e, portanto, *topológica* entre dois sistemas de referência, Maitland reforça a noção de grelha como controle geométrico simultâneo entre elementos verticais do volume e da estrutura. Eisenman fala em processos de transformação e *distorção formal* desde a raiz da forma genérica que conduzem à forma específica, enquanto Maitland assinala procedimentos formais na obra corbusiana relacionados com a distorção *da grelha* de apoios em função das linhas de movimento. Maitland identifica desde a arquitetura do Maneirismo no século XVI, aquilo que denomina de “erro” - um procedimento de distorção, como ingrediente de tensão na composição e no ritmo em fachadas concebidas em relação a uma grelha de referência da qual as ordens clássicas

ordenavam a fachada. Na fachada do Pavilhão Suíço, a irregularidade sobre o espaçamento das janelas com dimensões standard ecoa o “erro” maneirista no século XX²⁶.

Figuras 7 e 8: Peter Eisenman, projeto House I (esquerda), diagrama analítico do processo envolvendo a forma genérica e específica e House II, vista externa (direita). Fonte: Eisenman,1975.

Os projetos House I (1967) e House II (1969) de Peter Eisenman supõem início de um processo de projeto que busca comprovar as ideias sobre produção formal a partir do antecedente genérico em direção à forma específica no âmbito de sua produção própria. Segundo o próprio Eisenman²⁷, na primeira experiência, uma intenção de entender a natureza da estrutura da forma como oposta às relações de forma-função e de forma-significado. Helio Piñón evidencia a manobra de Eisenman como intento de neutralizar o sentido de elementos de arquitetura de seus significados implícitos, tratando de reduzi-los a sinais abstratos capazes de serem interpretados como notações de relações exclusivamente estruturais²⁸ no campo formal.

DISTORÇÕES FORMAIS: PRIVILÉGIO DA NOVA ABSTRAÇÃO FORMAL?

Por outro lado, a noção entre forma genérica e forma específica proposta por Eisenman pode ser vista como um processo contínuo de transformações formais que parte do mais genérico ao mais específico, independente do caráter provocador das suas experiências no âmbito das Neovanguardas, tomando-se o exclusivamente o aporte teórico contido na sua proposição. O ingrediente da distorção geométrica evidenciado pela arquitetura que se inicia a partir dos anos 1980, a qual Montaner classificou de “nova abstração formal”, pode ser visto nesses termos como mais uma etapa nesse processo. Eisenman e seus consecutivos, diferente de Aldo Rossi e Robert Venturi, insiste na superação de toda nostalgia e historicismo. Também se diferencia das propostas de

prosseguimento do contextualismo cultural nos anos 1990 como as dos arquitetos Oriol Bohigas e Carlos Ferrater que reconhecem no lugar, na cidade e nas preexistências do ambiente construído *inputs* de projeto. Conforme Montaner, essa expressividade de Eisenman, baseada em exercícios geométricos, expõe uma vontade de entrada em uma nova etapa - a idade não clássica, baseada essencialmente na sintaxe formal, “em uma arquitetura em que a forma se baseia na forma”²⁹.

Se na produção de Le Corbusier a grelha estrutural recebe distorções em relação às linhas de movimento, ou na composição de fachadas a irregularidade na distribuição dos vãos entre esquadrias introduz distorção, na esteira da nova abstração formal a distorção envolve elementos, grelha de apoios com acréscimo de envelope externo. A questão da distorção formal é, portanto, processo que antecede a arquitetura moderna; não se constitui episódio peculiar das Neovanguardas dos anos 1960, nem tampouco da nova abstração formal iniciada nos anos 1980.

A CIDADE NA CIDADE, O SÍTIO

O sítio proposto pela prefeitura para a implantação da Cidade das Artes do Rio de Janeiro (2002-2013) tem primeira reação negativa do seu autor³⁰, o arquiteto francês Christian de Portzamparc, após sobrevoo de helicóptero sobre a área do conhecido “Cebolão”, nome popular do Parque Trevo das Palmeiras, um enorme triângulo na confluência entre as avenidas das Américas e Ayrton Senna. A rejeição inicial de Portzamparc se baseia em motivos palpáveis. Situado na Barra da Tijuca, um bairro formado por uma sucessão de grandes recintos privados - os condomínios residenciais fechados, a rua nesses termos não é um espaço público para o pedestre; é canal de uso exclusivo do automóvel. Segundo Portzamparc, o maior paradoxo acontece em um bairro desenhado por Lucio Costa como um bairro open planning, em que grandes vias deveriam favorecer a liberdade de circulação tanto quanto os edifícios na cidade em parque. No urbanismo à imagem da Cité radieuse, submetido às leis de mercado, “a liberdade se transformou no arcaísmo da segregação”³¹.

Figura 9: Casa das Artes do Rio de Janeiro, situação do terreno no entorno. Fonte: Google Earth.

O terreno é encontro das vias mais importantes do Plano Piloto de Lucio Costa (1969), que previa, na atual Avenida Ayrton Senna, renques de palmeiras imperiais, elementos já empregados no eixo principal do projeto da Universidade do Brasil (1937) na quinta da Boa Vista. A ênfase na ligação entre a Avenida das Américas ao longo da orla e um futuro “Centro Metropolitano da Guanabara”, situado ao fundo da imensa planície triangular cercada de mar, lagoas e montanhas, não deixa dúvidas da posição central do local destinado à Cidade das Artes. Portzamparc entende a centralidade e importância do lugar em um bairro ausente de equipamento público de tão forte demanda icônica. O lote-quadra em forma de triângulo retângulo é par simétrico com outro, situado na face correspondente à sua hipotenusa, no outro lado da Avenida das Américas, onde se situa o Terminal Alvorada que recebe linhas de ônibus comuns e de transporte rápido do tipo BRT (Bus Rapid Transit). Nos lados menores que correspondem aos seus “catetos”, a vizinhança é composta pelo Parque Natural Municipal Bosque da Barra e o supermercado Carrefour a oeste e a leste, respectivamente. É provável que quando Portzamparc projetou a então Cidade da Música, não tinha todos os *inputs* de projeto necessários à adequação do projeto à vizinhança. Se a acessibilidade veicular é satisfatória, o terreno em posição de “Carrefour” está à espera por conexões claras e generosas para o pedestre, tão desprezado pelos empreendimentos privados do bairro.

Figura 10: Lucio Costa, Plano Piloto para a Barra da Tijuca. Fonte: Costa, 1995.

A CIDADE, PROGRAMA E PARTIDO

Nesse contexto, Portzamparc projeta a Cidade da Música, nome transformado em Cidade das Artes, devido a diversas complicações advindas de onze anos entre projeto e execução. O programa desse equipamento é destinado a acolher principalmente a Orquestra Sinfônica Brasileira, através de sala filarmônica de 1800 lugares com possibilidade de transformação da sala em espetáculos de ópera à italiana, de 1300 assentos. O programa também contempla espaços para o ensino, que incluem cinema, midiateca, sala de música de câmara e diversas salas de ensaio moduláveis necessárias à orquestra.

Figura 11: Casa das Artes do Rio de Janeiro, planta baixa, nível da plataforma elevada. Fonte: A772 Arqtexto, 2007.

O partido se baseia em uma plataforma elevada 10m do solo, uma gigantesca placa em paralelogramo de 90m por 200m, que se cobre por outra placa idêntica, formando um espaço sanduíche de 30m de pé-direito. O programa se acomoda em seis volumes diversamente recuados das bordas, formando uma praça central que privilegia as visuais da Avenida Ayrton Senna e das montanhas. À maneira de ruas internas é possível percorrer espaços intersticiais entre os volumes contidos pelas duas placas estratificadas. A rotação e a visão de “escorço” é princípio que predomina em relação às fachadas, mais do que qualquer ideia de frontalidade em relação aos lados menores do paralelogramo, ou em relação ao eixo perpendicular formado pela Avenida Ayrton Senna em uma das faces alongadas.

O nível do rés do chão é pavimentado em pedra portuguesa entremeado por um grande jardim de desenho sinuoso que intenta representar a paisagem de mangues da planície costeira em que se inscreve a Barra da Tijuca. A periferia dos lados menores do terreno se destina a estacionamentos e, sob a projeção do edifício, à circulação e ao acesso do pavimento principal. O exterior tem materialidade sóbria do concreto à vista que contrasta com o interior vestido de madeira e veludo para a absorção acústica das salas de espetáculo. O partido resulta leve e permeável, no melhor jeito da arquitetura carioca dos anos 1950.

Figura 12: Casa das Artes do Rio de Janeiro, vista externa desde a Avenida Ayrton Senna. Fonte: A772 Arqtexto, 2007.

A CIDADE, A COMPOSIÇÃO

A linearidade das placas associada à noção de volumes recuados em relação aos bordos é referência quase óbvia à terceira das “quatro composições” de Le Corbusier. Tal qual Costa percebia em sua metáfora, na casa em Cartago como na Cidade das Artes, o volume como flor está contido e recuado em relação ao seu perímetro. A distorção do retângulo transformado em paralelepípedo se associa às distorções dos volumes curvos que se decompõem em planos. A percepção de planeza não se reduz somente às placas horizontais, abrange os volumes que se decompõem em planos verticais encurvados. Em relação a um projeto emblemático da década de 1950, o conjunto do Parque Ibirapuera de Oscar Niemeyer, a Cidade das Artes é absoluta inversão nos modos de composição: a gigantesca placa de contornos sinuosos reúne volumes em maioria retilíneos; na Cidade das Artes uma gigantesca placa retilínea aglutina volumes com predomínio dos curvilíneos; aquela é aditiva; esta, subtrativa.

CIDADE, OS ELEMENTOS DA ESTRUTURA

A diversidade formal dos apoios se sobrepõe à irregularidade da grelha estrutural. No primeiro caso, desde o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - MAM-RJ (1953) de Afonso Reidy, a manobra de variação da forma dos suportes da estrutura permite a diferenciação do tema excepcional daquele mais corriqueiro, considerando-se que naquele período já havia um esgotamento das formas iniciadas na década de 1930, tendo como referencial os projetos do Ministério de Educação (1936) e do Pavilhão Brasileiro em Nova York (1939). No segundo aspecto, a forte irregularidade da grelha de suportes, associada ao rompimento da ortogonalidade entre apoio e placa é atualização do esquema de estrutura ao contexto de distorções formais iniciados nos anos 1980.

Figuras 13 e 14: Casa das Artes do Rio de Janeiro, dois tipos de apoios, imagens da maquete. Fonte: A772 Arqtexto, 2007.

Os apoios da Cidade das Artes assumem duas possibilidades construtivas: são pontuais de seção circular, mas não ortogonais, ainda que *transversais* às placas, conservando a condição geométrica de apoio linear como agulha; outros são apoios contínuos de seção trapezoidal, remetendo aos apoios em V do Ibirapuera ou com variação de fuste do MAM-RJ, que se transformam em grandes paredes de contraventamento no pavimento principal. A materialidade do concreto à vista evidencia o papel preponderante dos apoios contínuos em relação aos pontuais nos moldes da arquitetura brutalista paulista dos anos 1960, tanto quanto a referência às licenças na forma dos apoios pontuais se vincula à arquitetura carioca dos anos 1950.

Em termos estritamente estruturais, o conjunto de estruturas principais se compõem de quatro placas que definem a obra (placa do subsolo, do teto do subsolo, da esplanada e da cobertura) e as paredes e pilares que as suportam. São secundários os demais elementos estruturais; lajes, vigas, escadas, paredes e pilares dos blocos que ocupam o espaço entre as placas de piso e de cobertura. As duas grandes placas são estruturas em grelha oculta, com espaçamento irregular entre apoios em torno de 30 a 35m, impondo solução esbelta somente com vigas protendidas de 1,5 m e 1,7 m de altura, respectivamente³².

Figuras 15 e 16: Casa das Artes do Rio de Janeiro, corte longitudinal (esquerda) e corte transversal (direita). Fonte: A772 Arqtexto, 2007.

As cargas verticais sobre apoios não ortogonais às placas e sobre balanços assimétricos, formados pelas paredes encurvadas, provocam enormes esforços horizontais que são absorvidos pelas mesmas paredes, pelas estruturas principais e pelas estruturas secundárias, que funcionam de maneira rígida na união apoio e placa. A estabilidade global da estrutura é resultado da ação das placas do nível da esplanada e da cobertura como diafragma horizontal, pilares e paredes estruturais que as suportam e elementos secundários que atuam em conjunto no contraventamento e enrijecimento da estrutura como um todo.

A CIDADE, A ASSIMILAÇÃO, A SOBREPOSIÇÃO E A DISTORÇÃO

A absorção brasileira ao esquema estrutural, a sobreposição entre a herança contida nas combinações entre componentes típicos da arquitetura moderna brasileira e as distorções formais associadas à prática contemporânea no contexto internacional fornecem pistas necessárias a uma melhor compreensão desse edifício.

A referência à assimilação da ossatura independente é contundente: a estratégia compositiva baseada na terceira composição expõe a linha de apoios periféricos em relação aos fechamentos dos volumes, invertendo o princípio de fachada livre da quarta composição. A absorção brasileira ao esquema comparece em diversos episódios dignos de nota. Em primeiro lugar, o emprego do apoio de seção circular com placas estratificadas é referência quase óbvia à produção do período 1930-45, caracterizada pelo uso exclusivo de apoio linear transversal à planeza das placas e pela incrível permeabilidade dos pilotis no pavimento térreo.

Em um segundo momento, é possível captar as licenças na forma dos apoios pontuais. Nascerem diminutos e se alçam em grandes balanços assimétricos apoios contínuos que perfuram placa de piso da esplanada e atingem o teto da placa de cobertura. As linhas diagonais desses suportes não são referências óbvias aos apoios de fuste trapezoidal verificados no MAM-RJ, nem tampouco ao apoio em V, reiterado refrão da arquitetura de Niemeyer dos anos 1950. Entretanto, falam do princípio que as reúne, a variedade de licenças na forma dos suportes pontuais que caracterizaram o período em terras brasileiras, a busca pelo fazer diferente, sem cair em cópia literal, pastiche ou algo assim.

O mesmo pode-se afirmar das paredes encurvadas ou planas. As primeiras, quase como pétalas da metáfora em flor de Lucio Costa, dispõem-se ao longo dos lados maiores do paralelogramo e são apoios contínuos em substituição ao suporte pontual em porções do programa em que a necessidade de vedação acústica se faz necessária, conjugando apoio e vedação em um único elemento monolítico e contínuo. A separação entre suporte e vedação desaparece nesses casos, a parede estrutural rivaliza com o suporte pontual, um protagonismo no corpo principal equivalente ao ocorrido com o brutalismo paulista nos anos 1960. Paredes planas também se dispõem parcialmente coplanares aos bordos menores das placas horizontais, que resultam em volumes com percepção

volumétrica. Componentes de rara ortogonalidade às placas horizontais são, ora suspensas desde a placa de cobertura - como fragmento gigante da aba de proteção solar da casa Butantã, ora assentes na placa do piso da esplanada, entremeada com a placa de cobertura por feixes de barras sob efeito de suspensão, à maneira de brises.

Figura 17: Casa das Artes do Rio de Janeiro, fotomontagem. Fonte: A772 Arqtexto, 2007.

O franco predomínio da transversalidade entre apoio e placa mantém o conceito topológico do esquema de placa e grelha em que a ortogonalidade dos suportes é apenas *uma* posição peculiar das inúmeras angulações oferecidas pela transversalidade. No plano horizontal, a distorção da geometria das placas de piso e cobertura que definem a envolvente virtual do edifício também cumpre uma atualização das “quatro composições” que prevê resultados informais apenas para os elementos contidos no invólucro do prisma puro.

Nesse sentido, a atualização dos elementos do esquema de placa e grelha ocorre por mutação de seus elementos que comporta ampla variedade de exemplos mestiços e pelo prosseguimento do processo de distorção formal consoante com o espírito da época. O resultado é um edifício que justapõe formas de feição extraordinária e peculiar. O seu caráter insólito é adequado à natureza icônica do encargo. Pode-se especular que, se a Barra da Tijuca é território absoluto da extravagância formal do âmbito privado - esta sim caracterizada por assimilações e justaposições

meramente mercadológicas, banais e descartáveis, uma arquitetura no âmbito público poderia introduzir menos “ruído formal” em meio a esse imenso parque temático. Entretanto, a ausência no bairro de edifício público de tamanha carga cultural como a Cidade das Artes permite licença para estratégias mais “ruidosas”, que, no entanto, pertencem a um sistema arquitetônico unitário. A própria definição de esquema Dom-ino traz consigo a noção de construção com qualificação, que de modo algum é antagônica à distorção do prisma puro ou a irregularidades de grelha de apoios sejam estes pontuais ou contínuos, puros ou híbridos.

É senso comum que arquiteturas de proposição e descoberta devam ter maior margem de manobra, especialmente quando comparadas ao contraponto da arquitetura corrente. É nesse contexto de início de século XXI, marcado pela multiplicação de arquiteturas corriqueiras cheias de fragmentação ou distorção formal que professam a sua natureza aleatória e contrária a qualquer noção de sistema unitário, é que a diversidade, a irregularidade, o raro e o espetacular da Cidade das Artes podem ser entendidos. São propósitos bem-sucedidos porque pertencem a arquiteturas em que a estrutura é elemento-chave de um sistema arquitetônico em contínua transformação, no qual além do incomum, a obtenção da leveza e das permeabilidades ocorre não apenas por mero capricho formal, mas por uma compreensão hábil e profunda de um sistema já entendido e expandido pela arquitetura moderna brasileira precedente que ecoa somente em determinadas obras contemporâneas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ° Bahima, Carlos Fernando Silva. De placa e grelha: transformações domoicas em terra brasileira. Tese de Doutorado, PROPARG/UFRRGS, 2015.
- ° Comas, Carlos Eduardo Dias. “Arquitetura moderna estilo Corbu, Pavilhão brasileiro.” In AU nº 26. São Paulo: Editora Pini, 1989.
- ° _____. Précisions brésiliennes sur un état passé de l'architecture et de l'urbanisme modernes d'après les projets de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MRM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira et cie., 1936-45. Tese de Doutorado. Paris: Université de Paris VIII, 2002. Tradução Precisoões Arquitetura Moderna Brasileira 1936-45. Porto Alegre: PROPARG, 2002.
- ° _____. “The Poetics of Development: Notes on Two Brazilian Schools.” In Bergdoll, Barry; Comas, Carlos Eduardo; Liernur, Jorge Francisco. Real, Patricio del (Org.). Latin America in construction: architecture 1955 - 1980. New York: The Museum of Modern Art, 2015.
- ° Corbusier, Le et Jeanneret, Pierre. Oeuvre Complète 1910-1929. Zurich: Éditions d'Architecture, 1929.
- ° Costa, Lucio. Lucio Costa: Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- ° Eisenman, Peter et al. Five Architects: Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk, Meier. New York: Oxford University Press, 1975.
- ° Eisenman, Peter. The Formal Basis of Modern Architecture. Baden: Lars Müller Publishers, 2006.
- ° Google Earth. <https://www.google.com/earth>.
- ° Hitchcock, Henry-Russell. Modern Architecture: romanticism and reintegration. New York: Da Capo, 1993.
- ° Kamita, João Masao. Vilanova Artigas. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.
- ° Kon, Nelson. “Nelson Kon Fotografias Imagens da arquitetura brasileira”. <http://www.nelsonkon.com.br>
- ° Kuhn, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2009.
- ° Leonídio, Otavio. “Cidade da Música do Rio de Janeiro: a Invasora.” In A772 Arqtexto/Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Ano VIII, nº 1 (2007). Porto Alegre: Departamento de Arquitetura; PROPARG, 2007.
- ° Lucan, Jacques. Composition, Non-Composition. Architecture and Theory in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Lausanne: EPFL Press, 2012.
- ° Maitland, Barry. “The Grid.” In Oppositions 15 / 16. London: The MIT Press, 1979.
- ° Martí Arís, Carlos. Las variaciones de la identidad: ensayo sobre el tipo en arquitectura. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1993.

- ° Montaner, Josep Maria. *Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1993.
- ° _____ . *A modernidade superada / Arquitetura arte pensamento do século XX*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001.
- ° Moura, Éride. "Arte concreta", *Téchné*, Edição 174. <http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/174/arte-concreta-gracas-ao-dominio-da-tecnica-de-protensao-287873-1.aspx> (Setembro, 2011).
- ° Papadaki, Stamo. *The Work of Oscar Niemeyer: Works in Progress*. New York: Reinhold Publishing Corporation, 1956.
- ° Piñon, Helio. *Arquitectura de las neovanguardias*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1984.
- ° Pisani, Daniele. *Paulo Mendes da Rocha: obra completa*. São Paulo: Editorial Gustavo Gili, 2013.
- ° Portzamparc, Christian de. "Filiações Franco-brasileiras...Do Rio de Agache à Cidade da Música." In *A772 Arqtexto/Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Ano VIII, nº 1 (2007)*. Porto Alegre: Departamento de Arquitetura; PROPARG, 2007.
- ° Rowe, Colin. *The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays*. Cambridge Mass.: The MIT Press, 1976.

NOTAS

- ¹ Citado por Henry-Russell Hitchcock, "Modern Architecture: romanticism and reintegration," *Da Capo*, 1993, 163.
- ² Carlos Martí Arís, "Las variaciones de la identidad: ensayo sobre el tipo en arquitectura," *Ediciones del Serbal*, 1993, 145.
- ³ Lucio Costa, "Lucio Costa: Registro de uma vivência," *Empresa das Artes*, 1995, 112.
- ⁴ Carlos Eduardo Comas, "Arquitetura moderna estilo Corbu, Pavilhão brasileiro," *AU, Arquitetura & Urbanismo*, Outubro/Novembro 1989, 94.
- ⁵ Colin Rowe, "The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays," *The MIT Press*, 1976, 196.
- ⁶ Carlos Fernando Silva Bahima, "De placa e grelha: transformações dominoicas em terra brasileira," *Tese de Doutorado, PROPARG/UFRGS*, 2015. A tese se desenvolve em torno desses dois componentes essenciais do esquema Dom-ino: placa e grelha, discutindo as relações entre os apoios pontuais e a parede, teoricamente considerada pura vedação, mas que ao longo da experiência moderna se revela parcialmente estrutural, à maneira de apoio contínuo frente ao comportamento global da estrutura.
- ⁷ Carlos Eduardo Comas, "Notas da disciplina de Arquitetura Moderna Brasileira", *PROPARG/UFRGS*, Julho, 2011.
- ⁸ Costa, 1995, 247. No texto *Considerações sobre a arte contemporânea (1952)*, Lucio Costa desenvolve e nomeia a metáfora "flor e cristal" que havia sido proposta inicialmente em *Universidade do Brasil (1937)*, ainda sob o título de "duas concepções opostas".
- ⁹ Lucan, "Composition, Non-Composition. Architecture and Theory in the Nineteenth and Twentieth Centuries," *EPFL Press*, 2012, 299 - 315.
- ¹⁰ Lucan, 2012, 299 - 315.
- ¹¹ Bahima, 2015, 39.
- ¹² Carlos Eduardo Comas, "The Poetics of Development: Notes on Two Brazilian Schools," *Latin America in construction: architecture 1955 - 1980, The Museum of Modern Art*, 2015, 42-43.
- ¹³ Rowe, 1976, 197.
- ¹⁴ Thomas Kuhn, "A estrutura das revoluções científicas," *Perspectiva*, 2009.
- ¹⁵ Carlos Eduardo Comas, "Précisions brésiliennes sur un état passé de l'architecture et de l'urbanisme modernes d'après les projets de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira et cie., 1936-45," *Tese de Doutorado, Université de Paris VIII*, 2002. Tradução "Precisões Arquitetura Moderna Brasileira 1936-45," *PROPARG*, 2002.
- ¹⁶ Bahima, 2015, 139.
- ¹⁷ Comas, 2002, 297.
- ¹⁸ Ver Bahima, 2015, o Capítulo 4, intitulado "Transformações dominoicas em bases cariocas – 1950."
- ¹⁹ Bahima, 2015, 264.

²⁰ Comas, 1989.

²¹ Ver Bahima, 2015, o Capítulo 5, intitulado “Transformações domoicas em terra paulista – 1960.”

²² Josep Maria Montaner, “A modernidade superada / Arquitetura arte pensamento do século XX,” Editorial Gustavo Gili, 2001, 139.

²³ Eisenman Peter, “The Formal Basis of Modern Architecture,” Lars Müller Publishers, 2006, 85.

²⁴ Eisenman, 2006, 81-83.

²⁵ Barry Maitland, “The Grid,” The MIT Press, 1979, 95-96.

²⁶ Maitland, 1979, 116.

²⁷ Peter Eisenman et al, “Five Architects: Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk, Meier,” Oxford University Press, 1975, 15-17.

²⁸ Helio Piñón, “Arquitectura de las neovanguardias,” Editorial Gustavo Gili, 1984, 124-126.

²⁹ Josep Maria Montaner, “Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX,” Editorial Gustavo Gili, 1993, 175.

³⁰ Christian de Portzamparc, “Filiações Franco-brasileiras...Do Rio de Agache à Cidade da Música”, A772 Arqtexto/Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura, 2007, 164-165.

³¹ Portzamparc, 2007, 164-165.

³² Éride Moura, “Arte concreta”, Téchne, 2011. <http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/174/arte-concreta-gracas-ao-dominio-da-tecnica-de-protensao-287873-1.aspx> (Setembro, 2011)